

CZESŁAW GREN¹

Chrząszcze wodne (Coleoptera: Noteridae, Dytiscidae, Gyrinidae, Haliplidae, Hydraenidae, Helophoridae, Hydrochidae, Hydrophilidae, Dryopidae) jezior dystroficznych Wigierskiego Parku Narodowego

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20439155>

¹ Dział Przyrody, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, Polska, e-mail: czeslaw.gren@vp.pl; ORCID: 0000-0001-8500-0525

² Zakład Lasów Naturalnych, Instytut Badawczy Leśnictwa, ul. Park Dyrekcyjny 6, 17-230 Białowieża, Polska, e-mail: K.Sucko@ibles.waw.pl; ORCID: 0000-0002-2577-4462

Abstract: Water beetles (Coleoptera: Noteridae, Dytiscidae, Gyrinidae, Haliplidae, Hydraenidae, Helophoridae, Hydrochidae, Hydrophilidae, Dryopidae) of dystrophic lakes of Wigry National Park. Dystrophic lakes constitute a unique and rare type of water bodies in the lowlands of Central Europe, characterized by low pH, high humic content and low biological productivity. In the Wigry National Park (NE Poland), 20 such lakes occur among 42 lakes of the Park. The aim of the present study was to complete the knowledge of the species composition of aquatic beetles inhabiting all dystrophic lakes of this area. Field investigations were conducted between 30 June and 10 July 2025, with qualitative sampling performed at several points along the shoreline of each lake.

In total, 87 species of aquatic Coleoptera were recorded during the current survey. When combined with published and unpublished data, the fauna of dystrophic lakes of the Wigry National Park comprises 117 species representing nine families. The most species-rich family was Dytiscidae (69 species), followed by Hydrophilidae (22) and Haliplidae (8). The highest numbers of species were found in Suchar IV (55 species), Suchar III (54), Suchar V (54), Suchar I (51) and Lake Ślepe (46), whereas Suchar Zachodni (8) and Suchar Wschodni (12) were the poorest.

Eurytopic species predominated (37.6%), but a considerable proportion of detritophilous (30.8%), acidophilous (19.7%) and tyrophilous (8.5%) taxa was also recorded, reflecting the specific environmental conditions of dystrophic lakes. Of particular faunistic interest are records of the protected and umbrella species *Graphoderus bilineatus*, which forms a stable population in Lake Widne, as well as rare species such as *Hydrovatus cuspidatus*, *Ilybius crassus*, *I. similis* and *Dryops anglicanus*.

The results demonstrate that dystrophic lakes of the Wigry National Park harbour an exceptionally rich and ecologically distinctive assemblage of aquatic beetles, emphasizing their high conservation value at both national and regional scales.

Key words: saproxylic water beetles, Poland, dendrotelmata, Dryopidae, Elmidae, Scirtidae.

WSTĘP

Wigierski Park Narodowy został utworzony w celu ochrony jednego z najcenniejszych pod względem przyrodniczym i krajobrazowym zakątków naszego kraju i obejmuje zespół 42 jezior. Osobliwością wśród nich są jeziora dystroficzne, tzw. suchary (BOREJSZO & PERKOWSKA 2016). Ten typ jezior charakterystyczny jest dla strefy borealnej i na nizinach Europy Środkowej występują jedynie sporadycznie. W Polsce spotyka się je głównie w północnej części nizin, np. w Wigierskim Parku Narodowym, Borach Tucholskich, na Pojezierzu Mazurskim (MIROSLAW-GRABOWSKA *et al.* 2020).

Jeziora dystroficzne charakteryzują się niskim pH (4,5–6,0), dużą zawartością kwasów humusowych, torfu lub butwiny (nadających im kwaśny odczyn i żółte lub brunatne zabarwienie wody) oraz niską produktywnością biologiczną, bardzo niską zawartością wapnia w wodzie i osadach, zlewniami pokrytymi torfowiskami lub lasami iglastymi, narastającym od brzegów pływającym na powierzchni wody płem sfagnowym. Wypełniają one kotły powstałe w wyniku topnienia martwych brył lodu pozostawionych przez ustępujący lodowiec podczas ostatniego interglacjału (GÓRNIAK *et al.* 1999, WETZEL 2001, GÓRNIAK 2006b).

Wyjątkowość jezior dystroficznych sprawia, że od dawna są obiektem badań zamieszkujących je organizmów, w tym i chrząszczy wodnych. Informacje o 67 gatunkach chrząszczy wodnych jezior dystroficznych Wigierskiego PN znajdują się w pracach PAKULNICKIEJ *et al.* (2013) i PAKULNICKIEJ & KRUKA (2023) badających relacje w obrębie zbiorowisk chrząszczy wodnych zasiedlających jeziora dystroficzne w północnej Polsce. W ubiegłym roku ukazała się praca o nowych stanowiskach kreślinka nizinnego – *Graphoderus bilineatus* (DE GEER, 1774) na terenie Wigierskiego PN (MIKOŁAJCZUK & GÓRAL 2025).

Chrząszcze wodne jezior dystroficznych Wigierskiego PN były również przedmiotem pracy magisterskiej, w której z tego typu jezior wykazano 30 ich gatunków (BRUZGUL 1991) oraz niepublikowanego sprawozdania z badań chrząszczy wodnych jezior Wigierskiego PN (PAKULNICKA 2011).

Szczegółowa analiza powyższych materiałów wykazała, że dotąd w jeziorach dystroficznych Wigierskiego PN stwierdzono obecność 83 gatunków chrząszczy wodnych.

Celem obecnej pracy było uzupełnienie wiedzy o składzie gatunkowym chrząszczy wodnych zamieszkujących wszystkie jeziora dystroficzne Wigierskiego Parku Narodowego.

Prace terenowe były prowadzone w ramach tematu 900614 realizowanego przez Instytut Badawczy Leśnictwa na podstawie Decyzji Ministra Klimatu i Środowiska DOP-WPN.61.65.2025.MG z dnia 28-02-2025.

OBSZAR BADAŃ

Wigierski Park Narodowy w całości znajduje się w granicach makroregionu Pojezierza Litewskiego. Północna część, wraz z jeziorem Wigry leży w mezoregionie Pojezierza Wschodniosuwalskiego, a południowy fragment w mezoregionie Równiny Augustowskiej (RICHLING *et al.* 2021). Wigierski Park Narodowy w całości znajduje się na obszarze Natura 2000 PLH200004 Ostoja Wigierska.

Rzeźba terenu jest urozmaicona i ma charakter typowo młodoglacjalny, ukształtowany przez działalność lądolodu skandynawskiego, podczas zlodowacenia Wisły (GÓRNIAK 2006a, RICHLING *et al.* 2021).

Zgodnie z regionalizacją zoogeograficzną przyjętą w *Katalogu fauny Polski* (BURAKOWSKI *et al.* 1976), obszar badań znajduje się na Pojezierzu Mazurskim.

Na terenie Wigierskiego PN znajdują się 42 jeziora (KRZYSZTOFIAK 2006), spośród których 20 zostało sklasyfikowanych jako jeziora dystroficzne (GÓRNIAK 2006b).

Dystrofia jezior uwarunkowana jest specyficznym składem chemicznym wód, determinującym niską produktywność planktonu i pozostałych zespołów organizmów, mimo obfitości azotu i fosforu, dostępnych dla nich w wodzie (WETZEL 2001). Według GÓRNIAKA (2004, 2006d) za jeziora dystroficzne należy uznać te zbiorniki, gdzie dominującym procesem odpowiedzialnym za ich funkcjonowanie jest proces dystrofizacji. Dla uznania czy proces ten zachodzi, opracował wskaźnik dystrofizacji HDI (Hydrochemical Dystrophy Index) i wyliczył wartości wskaźnika dla wszystkich jezior Wigierskiego PN. Dolną wartość wskaźnika dystrofii HDI równą 50 określił jako graniczną, powyżej której mamy do czynienia z dystroficznymi warunkami hydrochemicznymi. Wody jezior o HDI > 50 mają zawsze odczyn kwaśny, przewodność właściwą mniejszą niż 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$, a stężenie DOC (węgiel organiczny rozpuszczony w wodzie) stanowi ponad połowę stężenia DIC (węgiel nieorganiczny rozpuszczony w wodzie), bez względu na bezwzględne stężenie DOC.

Jeziora sklasyfikowane jako zbiorniki dystroficzne Wigierskiego PN reprezentują dość zróżnicowane zaawansowanie dysharmonijności ekosystemów wodnych. Wartość wskaźnika HDI > 50 (zaawansowana dystrofia) występuje w osiemnastu spośród nich, natomiast w Sucharze Rzepiskowym osiąga wartość 44,7, a w jeziorze Klonek tylko 24,0. W związku z tym GÓRNIAK (2006d) uznał je za stadium przejściowe (jeziora humoeutroficzne) między jeziorem dystroficznym a eutroficznym.

Poniżej przedstawiamy wykaz jezior objętych badaniami (Ryc. 1). W nawiasie po nazwie jeziora podana jest powierzchnia i maksymalna głębokość (wg GÓRNIAK & KRZYSZTOFIAK 2006), wskaźnik dystrofii HDI (wg GÓRNIAK 2006d), odczyn wody warstw powierzchniowych (wg GÓRNIAK 2006c), a następnie krótka charakterystyka fizjonomii jeziora w dniu prowadzenia odłowów, kwadrat UTM oraz współrzędne geograficzne.

1. Suchar I (Ryc. 2) – powierzchnia 0,90 ha/maksymalna głębokość 4,0 m (wg GÓRNIAK & KRZYSZTOFIAK 2006), wskaźnik HDI 77,8 (wg GÓRNIAK 2006d), odczyn wody warstw powierzchniowych pH 6,3 (wg GÓRNIAK 2006c), pło sfagnowe naokoło całego jeziora, miejscami bardzo szerokie (ok. 20 m), bogate gatunkowo, otoczone na części obwodu olsem z licznymi dołkami wypełnionymi wodą i zarośniętymi pływaczami (*Utricularia* spp.), woda ciemnobrunatna, klarowna. UTM [FE39], 54.084793, 23.014812
2. Suchar II (Ryc. 3) – (2,60/10,0), wskaźnik HDI 65,4, pH 5,9, pło sfagnowe szerokości 5-6 m, czasem szersze, na brzegu wschodnim do 10-15 m, tylko na krańcu południowo-wschodnim na ple prócz torfowców (*Sphagnum* spp.) i turzyc (*Carex* spp.) liczny bobrek trójlistkowy (*Menyanthes trifoliata* L.), czernień błotna (*Calla palustris* L.), pojedynczo sit (*Juncus* spp.), trzcina pospolita (*Phragmites australis* (CAV.) TRIN. ex STEUD), welnianka pochwowata (*Eriophorum vaginatum* L.), modrzewnica pospolita (*Andromeda polifolia* L.), rosiczka okrągłolistna (*Drosera rotundifolia* L.), siedmiopalecznik błotny (*Comarum palustre* L.), spośród roślin o liściach pływających nielicznie występuje grążel żółty (*Nuphar lutea* (L.) SM.), woda niemal bezbarwna, klarowna. UTM [FE39], 54.086810, 23.019061
3. Suchar III (Ryc. 4) – (0,33/4,0), wskaźnik HDI 121, pH 4,6, pło sfagnowe naokoło całego jeziora, miejscami bardzo szeroko wykształcone (do 15-20 m), woda bardzo ciemna wręcz czarna, klarowna. UTM [FE39], 54.088543, 23.021459

Ryc. 1. Lokalizacja jezior dystroficzných Wigierskiego Parku Narodowego.

Fig. 1. Location of dystrophic lakes in Wigry National Park.

4. Suchar IV (Ryc. 5) – (1,15/8,0), wskaźnik HDI 104,2, pH 4,5, pło sfagnowe szerokie (do 15-20 m) z bobrkiem trójlistkowym (*Menyanthes trifoliata* L.) i wełnianką pochwowatą (*Eriophorum vaginatum* L.), woda brązowa, klarowna. UTM [FE39], 54.088959, 23.023878
5. Suchar V (Ryc. 6) – (0,50/6,0), wskaźnik HDI 92,8, pH 5,1, pło sfagnowe naokoło całego jeziora, miejscami bardzo szeroko wykształcone, widoczna działalność bobrów (żeremia, poćcinane drzewa, kanały), woda bardzo ciemna wręcz czarna, klarowna. UTM [FE39], 54.088962, 23.032874
6. Suchar VI (Ryc. 7) – (0,20/2,0), wskaźnik HDI 63,5, pH 6,0, wąski szuwar bobrkowo-paprociowy o szerokości 1-3 m, w wodzie masowa wglębka wodna (*Riccia fluitans* L.), na całej powierzchni jeziora rdestnica pływająca (*Potamogeton natans* L.) oraz nieliczne kępy grzybieni białych (*Nymphaea alba* L.) i grążela żółtego (*Nuphar lutea* (L.) Sm.), woda brunatna, słabo przejrzysta. UTM [FE39], 54.100095, 23.028685

7. Suchar VII (Ryc. 8, 9) – (0,20/3,0), wskaźnik HDI 69,8, pH 5,0, pło sfagnowe naokoło całego jeziora, miejscami bardzo szeroko wykształcone, spośród roślin o liściach pływających liczny grążel żółty (*Nuphar lutea* (L.) Sm.), woda bardzo ciemna wręcz czarna, klarowna. UTM [FE39], 54.102247, 23.032574
8. Suchar Wielki (Ryc. 10) – (8,90/9,6), wskaźnik HDI 55,7, pH 5,8, pło sfagnowe szerokie, miejscami zarastające brzozą omszoną (*Betula pubescens* Ehrh.) i sosną pospolitą (*Pinus sylvestris* L.), spośród roślin o liściach pływających liczny grążel żółty (*Nuphar lutea* (L.) Sm.), woda bezbarwna, klarowna. UTM [FE38], 54.026503, 23.059316
9. Suchar Dembowskich (Ryc. 11) – (3,30/8,0), wskaźnik HDI 60,8, pH 5,6, pło sfagnowe wykształcone minimalnie głównie na północnym i wschodnim brzegu, na całym obwodzie jeziora wąski pas szuwarów z liczną turzycą bagienną (*Carex limosa* L.) i nitkowatą (*C. lasiocarpa* Ehrh.), woda prawie bezbarwna, klarowna. UTM [FE39], 54.037165, 23.057878
10. Suchar Rzepiskowy (Ryc. 12) – (1,00/5,0), wskaźnik HDI 44,7, pH 7,9, pło sfagnowe dobrze rozwinięte na całym obwodzie jeziora, licznie porośnięte brzozą omszoną (*Betula pubescens* Ehrh.), sosną pospolitą (*Pinus sylvestris* L.), na płycznach występują pojedyncze skupienia grzybienia białego (*Nymphaea alba* L.), woda bezbarwna, klarowna. UTM [FE38], 54.025583, 23.066354
11. Konopniak (Ryc. 13) – (1,73/7,0), wskaźnik HDI 63,2, pH 5,2, pło sfagnowe szerokie na całym obwodzie jeziora, licznie porośnięte brzozą omszoną (*Betula pubescens* Ehrh.), sosną pospolitą (*Pinus sylvestris* L.) i wierzbą szarą (*Salix cinerea* L.), woda bardzo ciemna, niemal czarna, klarowna. UTM [FE48/FE49], 54.035467, 23.183604
12. Pietronajęc (Ryc. 14) – (1,70/6,0), wskaźnik HDI 54,6, pH 6,2, pło sfagnowe tylko na niewielkim odcinku brzegu z dużym udziałem situ (*Juncus* spp.), turzyc (*Carex* spp.), siedmiopalecznika błotnego (*Comarum palustre* L.), brzozy omszonej (*Betula pubescens* Ehrh.), sosny pospolitej (*Pinus sylvestris* L.), świerka pospolitego (*Picea abies* (L.) H.KARST) i wierzby szarej (*Salix cinerea* L.), miejscami występuje wąskie pło sfagnowe z bobrkiem trójlistkowym (*Menyanthes trifoliata* L.) i turzycami (*Carex* spp.) (Ryc. 15), na płycznach w pobliżu brzegu kilka kęp grzybienia białego (*Nymphaea alba* L.), w strefie brzegowej nieprzebrane ilości kijanek, woda mętna o nieprzyjemnym (gnilnym) zapachu. UTM [FF30], 54.128427, 23.066520
13. Wądołek (Ryc. 16) – (1,00/15), wskaźnik HDI 59,8, pH 6,6, pło wzdłuż brzegu szerokości 1-3 m, tylko w części północnej i północno-zachodniej szersze, zbudowane z torfowców (*Sphagnum* spp.) z liczną turzycą bagienną (*Carex limosa* L.), dzióbkwatą (*C. rostrata* Stokes), bobrkiem trójlistkowym (*Menyanthes trifoliata* L.), siedmiopalecznikiem błotnym (*Comarum palustre* L.) i knecią błotną (*Caltha palustris* L.), przy brzegu skupienia glonów nitkowatych, w wodzie liczna moczarka kanadyjska (*Elodea canadensis* Michx.) i pływacz (*Utricularia* spp.), miejscami grążel żółty (*Nuphar lutea* (L.) Sm.) i rdestnica pływająca (*Potamogeton natans* L.), wokół jeziora liczne doły i dolki połączone podziemnie z jeziorem (Ryc. 17), woda niemal bezbarwna, klarowna. UTM [FE39], 54.110867, 23.044639
14. Suchar Wschodni (Ryc. 18) – (1,00/3,0), wskaźnik HDI 69,6, pH 6,1, pło sfagnowe dobrze wykształcone szerokie 5-20 m, z licznym udziałem turzycy bagiennej (*Carex limosa* L.) i przygielki białej (*Rhynchospora alba* (L.) Vahl.), w części północno-wschodniej na ple baseniki bez roślinności, w płytszych strefach pojedyncze skupienia grzybieni białych (*Nymphaea alba* L.), woda bardzo ciemna, niemal czarna, klarowna. UTM [FE39], 54.040920, 23.062406

15. Suchar Zachodni (Ryc. 19) – (1,20/2,0), wskaźnik HDI 101,1, pH 5,9, pło sfagnowe dobrze wykształcone, z licznym udziałem turzycy bagiennej (*Carex limosa* L.) i przygielki białej (*Rhynchospora alba* (L.) VAHL.), szerokie, woda bardzo ciemna, niemal czarna, klarowna. UTM [FE39], 54.041008, 23.058822
16. Sucharek k. Bryzgly (Ryc. 20) – (0,70/6,0), wskaźnik HDI 82,1, pH 5,6, pło sfagnowe na całym obwodzie jeziora z bobrkiem trójlistkowym (*Menyanthes trifoliata* L.) i modrzewnicą pospolitą (*Andromeda polifolia* L.), w toni trzy skupienia grążela żółtego (*Nuphar lutea* (L.) SM.), woda ciemna, słabo klarowna. UTM [FE38], 54.012497, 23.120781
17. Ślepe (Zielone) (Ryc. 21) – (0,60/6,5), wskaźnik HDI 64,8, pH 6,6, pło sfagnowe na całym obwodzie jeziora, liczny bobrek trójlistkowy (*Menyanthes trifoliata* L.), na całej powierzchni jeziora liczne grzybienie białe (*Nymphaea alba* L.) i grążel żółty (*Nuphar lutea* (L.) SM.), woda mętna od zawiesiny, muł miejscami dochodzi do samej powierzchni. UTM [FE38], 54.009944, 23.114204
18. Wygorzele (Ślepiec) (Ryc. 22) – (2,00/3,0), wskaźnik HDI 92,6, pH 4,9, niemal brak pła sfagnowego, wzdłuż całego brzegu pas turzyc (*Carex* spp.), miejscami szuwar pałkowo-trzcinowy szerokości 1-2 m, tylko w części południowo-wschodniej i północno-zachodniej szerszy (do ok. 6-7 m), fragmentami do samego brzegu dochodzi bór bagienny sosnowy z bagnem zwyczajnym (*Ledum palustre* L.), borówką bagienną (*Vaccinium uliginosum* L.) i modrzewnicą pospolitą (*Andromeda polifolia* L.) otaczający całe jezioro, w toni kilka kęp grzybieni białych (*Nymphaea alba* L.) i grążela żółtego (*Nuphar lutea* (L.) SM.), woda ciemna, klarowna. UTM [FE48], 54.025293, 23.148880
19. Widne (Ryc. 23) – (2,10/5,7), wskaźnik HDI 64,3, pH 7,2, w części północnej i zachodniej pło sfagnowe dobrze wykształcone szerokie, w dużej części ustabilizowane, częściowo zarastające brzozą i sosną, w części południowej dno mineralne, piaszczysto-żwirowe z niezbyt grubą warstwą osadów organicznych, z luźnym szuwarem niskim – głównie turzycy nitkowatej (*Carex lasiocarpa* EHRH.) i skrzypu bagiennego (*Equisetum fluviatile* L. EM. EHRH.), miejscami szuwarem trzcinowo-pałkowym, kilkoma skupieniami grzybieni białych (*Nymphaea alba* L.) i liczną rdestnicą pływającą (*Potamogeton natans* L.), woda przejrzysta, o nieznacznie brunatnym zabarwieniu, klarowna. UTM [FE38], 54.012214, 23.124912
20. Klonek – (4,50/3,3), wskaźnik HDI 24,0, pH 8,8, wąski szuwar trzcinowy, w wodzie łąki ramienicowe, woda bezbarwna, klarowna. UTM [FE38], 54.020246, 23.124562

MATERIAŁ I METODY

Badania terenowe przeprowadzono w terminie od 30.06–10.07.2025 r. Odłowów dokonywano przy użyciu standardowego czerpaka hydrobiologicznego GB-nets (Ryc. 24) i różnej średnicy siatek z tworzyw sztucznych (Ryc. 25). W celu maksymalnego ograniczenia ingerencji w środowisko odłowy prowadzono w każdym jeziorze punktowo w kilku miejscach (5 – 10 w zależności od wielkości jeziora) na ich obwodzie. Nazewnictwo jezior przyjęto za KRZYSZTOFIAKIEM (2006).

Wykaz gatunków chrząszczy wodnych stwierdzonych (w trakcie obecnych badań, jak i wykazanych w literaturze oraz niepublikowanych materiałach znajdujących się w zasobach Wigierskiego Parku Narodowego) w poszczególnych jeziorach dystroficznych Wigierskiego Parku Narodowego przedstawiono w tabeli 1. W trakcie bieżących badań prowadzono odłowy wyłącznie pod kątem jakościowym, ograniczając do minimum liczbę odłowionych okazów. W przypadku gatunków możliwych do determinacji w terenie odnotowywano jedynie ich obecność w poszczególnych jeziorach i wypuszczano w miejscu złowienia.

Okazy dowodowe znajdują się w zbiorach pierwszego autora i przez niego zostały też oznaczone.

Nomenklaturę i układ systematyczny Dytiscidae przyjęto za NILSSONEM & HÁJKIEM (2024), Noteridae za NILSSONEM & HÁJKIEM (2026), Haliplidae za VAN VONDELEM (2015), Hydrophiloidea za PRZEWOŻNYM (2022), uwzględniono wydzielenie gatunków w rodzaju *Hydrobius* (FOSSEN *et al.* 2016, RYNDEVICH & ANGUS 2020), pozostałe rodziny za LÖBL I. & LÖBL D. (2015, 2016).

WYNIKI

W trakcie przeprowadzonych badań odłowiono w jeziorach dystroficznych Wigierskiego Parku Narodowego 87 gatunków chrząszczy wodnych. W opublikowanych pracach (PAKULNICKA *et al.* 2013, PAKULNICKA & KRUK 2023, MIKOŁAJCZUK & GÓRAL 2025) oraz niepublikowanych dotąd materiałach (BRUZGUL 1991, PAKULNICKA 2011) znajdują się informacje o kolejnych trzydziestu gatunkach, co w sumie daje 117 gatunków.

Najliczniej reprezentowana jest rodzina Dytiscidae – przez 69 gatunków, następnie Hydrophilidae – 22, Haliplidae – 8, Hydraenidae 4, Gyrinidae, Helophoridae, Hydrochidae i Dryopidae po trzy i Noteridae przez dwa.

Najwięcej gatunków stwierdzono w Sucharze IV (55 gatunków). Niewiele mniej w Sucharze III (54), Sucharze V (54), Sucharze I (51) oraz w jeziorze Ślepym (Zielonym) (46). W pozostałych jeziorach bogactwo gatunkowe chrząszczy wodnych było znacznie mniejsze, przy czym skrajnie ubogie okazały się Suchar Zachodni (8) i Suchar Wschodni (12).

Tabela 1. Lista gatunków chrząszczy wodnych stwierdzonych w poszczególnych jeziorach dystroficznych Wigierskiego Parku Narodowego.

Charakterystyka ekologiczna gatunków wg BOUKAL *et al.* (2007).

Skróty stosowane dla cech ekologicznych:

ac – acidofil (gatunek zamieszkujący głównie wody kwaśne);

dt – detrytofil (gatunek preferujący wody z dużą ilością rozkładającej się materii organicznej tj. gnijących liści, pozostałości turzyc itp.);

eu – eurotyp (gatunek o szerokiej skali ekologicznej bez wyraźnych wymagań siedliskowych);

po – potamofil (gatunek zamieszkujący głównie środkowe i dolne biegi rzek o wolno płynącej wodzie);

rh – reofil (gatunek zamieszkujący wody szybciej płynące i dostatecznie natlenione, głównie potoki i górne biegi rzek);

sa – saprofil (gatunek żyjący w martwej materii organicznej pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego);

si – silikofil (gatunek preferujący płytsze, ciepłe wody o piaszczystym lub żwirowym dnie);

ty – tyrfofil (gatunek zamieszkujący wody bagienne i torfowe; do tej kategorii zalicza się również gatunki ściśle związane z torfowiskami, czasami określane jako tyrfobionty).

Table 1. List of species of water beetles found in individual dystrophic lakes of Wigry National Park.

Ecological characteristics of species according to BOUKAL *et al.* (2007).

The abbreviations for the ecological elements are:

ac – acidophilous (species inhabiting mainly acidic waters);

dt – detritophilous (species preferring waters containing large amounts of decomposing organic matter, i.e. rotting leaves, remnants of sedges, etc.);

eu – eurytopic (species with a broad scale of ecological tolerance, with no specific habitat requirements);

po – potamophilous (species inhabiting mainly the middle and lower reaches of slow-flowing rivers);

rh – rheophilous (species inhabiting faster-flowing, sufficiently oxygenated waters, mainly streams and the upper reaches of rivers);

sa – saprophilous (species living in dead organic matter of plant or animal origin);

si – silicophilous (species preferring shallower, warmer waters with a bottom of sand or gravel);

ty – tyrophilous (species inhabiting marshy and peaty waters; they include stenotopes strictly associated with peatbogs, sometimes referred to as tyrophobionts).

Lp. No.	Rodzina/Gatunek Family/Species	Suchar I	Suchar II	Suchar III	Suchar IV	Suchar V	Suchar VI	Suchar VII	Suchar Welki	Suchar Dembowskich	Suchar Rzepiskowy	Konopniak	Pietronajć	Wądołek	Suchar Wschodni	Suchar Zachodni	Sucharek k. Bryzga	Ślepe (Zielone)	Wygorzele (Ślepiec)	Widne	Kłonek	Element ekologiczny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Noteridae																					
1.	<i>Noterus clavicornis</i> (DE GEEB, 1774)								(4)													eu
2.	<i>Noterus crassicornis</i> (O.F. MÜLLER, 1776)	+ (1,2,3,4)	+ (1,2,3,4)	+ (1,2,3,4)	+ (2,3,4)	+ (2,3,4)	+ (1)	+ (1)	+ (3,4)	+ (1)	+ (1)	+ (1)	+ (1)	+ (1)	+ (1)	+ (1)	+ (1)	+ (1)	+ (1)	(1)	+	ac
	Dytiscidae																					
3.	<i>Acilius canaliculatus</i> (NICOLAI, 1822)	(1,2,4)	(1,2,4)	(2,4)	(2,4)	+ (2,4)	(1)	(1)		(1)				+				+	(1)		+	ac
4.	<i>Acilius sulcatus</i> LINNAEUS, 1758	(1)	(2,4)	(1,2,4)	+ (4)	+ (2,4)	(1)	+ (1)			+							+	(1)	+		eu
5.	<i>Agabus affinis</i> (PAYKULL, 1798)	+		+	+	(4)						+						+				ac
6.	<i>Agabus bipustulatus</i> (LINNAEUS, 1767)				+							+						+				eu
7.	<i>Agabus congener</i> (THUNBERG, 1794)				+							+										ac
8.	<i>Agabus labiatus</i> (BRAHM, 1790)					(2,4)																dt
9.	<i>Agabus striolatus</i> (GYLLENHAL, 1808)																			(1)		dt
10.	<i>Agabus sturmi</i> (GYLLENHAL in SCHRÖNHERR, 1808)				+									+					+			ac

Lp. No.	Rodzina/Gatunek Family/Species	Suchar I	Suchar II	Suchar III	Suchar IV	Suchar V	Suchar VI	Suchar VII	Suchar Wielki	Suchar Dembowski	Suchar Rzepiskowy	Konopniak	Pietronajf	Wądołek	Suchar Wschodni	Suchar Zachodni	Sucharek k. Bryzgia	Slepe (Zielone)	Wygorzele (Ślepiec)	Widne	Klonek	Element ekologiczny
11.	<i>Agabus undulatus</i> (SCHRANK, 1776)				+																	eu
12.	<i>Bidessus grossepunctatus</i> VORBRINGER, 1907	+	+	+	+									+				+		+		ty
13.	<i>Bidessus unistriatus</i> (SCHRANK, 1781)			(2,4)														+				dt
14.	<i>Clemnius decoratus</i> (GYLLENHAL, 1810)	+	+	+	+	+				(1)	+	+		+				+	+	(1)	+	ac
15.	<i>Cybisster lateralimarginalis</i> (DE GEER, 1774)	+	(2)	+	+				+	+	+	+		+				+				eu
16.	<i>Dytiscus circumcinctus</i> AHRENS, 1811																			(1)		dt
17.	<i>Dytiscus dimidiatus</i> BERGSTRÄSSER, 1778												+					+				dt
18.	<i>Dytiscus marginalis</i> LINNAEUS, 1758			(2,4)									+					+				eu
19.	<i>Graphoderus ausstriacus</i> (STURM, 1834)												+						+			dt
20.	<i>Graphoderus bilineatus</i> (DE GEER, 1774)	(4)																+		(5)		dt
21.	<i>Graphoderus cinereus</i> (LINNAEUS, 1758)			+	+	+				(1)	+	+						+		(1)	+	dt
22.	<i>Graphoderus zonatus</i> (HOPPE, 1795)																	+				dt

Lp. No.	Rodzina/Gatunek Family/Species	Suchar I	Suchar II	Suchar III	Suchar IV	Suchar V	Suchar VI	Suchar VII	Suchar Wielki	Suchar Dembowski	Suchar Rzepiskowy	Konopniak	Pietronaję	Suchar Wschodni	Suchar Zachodni	Sucharek k. Bryzgia	Ślepe (Zielone)	Wygorzele (Ślepiec)	Widne	Kłonek	Element ekologiczny
23.	<i>Graptodytes bilineatus</i> (STURM, 1835)	(2)															+	(1)			dt
24.	<i>Graptodytes pictus</i> (FABRICIUS, 1787)	+ (2,4)	(1)						(4)	+			+					(1)			eu
25.	<i>Hydaticus continentalis</i> J. BALFOUR-BROWNE, 1944			+	(4)																dt
26.	<i>Hydaticus seminiger</i> (DE GEER, 1774)	+ (2,4)	(2,4)	+	+ (2,4)				(4)								+		+		eu
27.	<i>Hydaticus transversalis</i> (PONTOPPIDAN, 1763)																				eu
28.	<i>Hydroglyphus geminus</i> (FABRICIUS, 1792)	(2,4)	(2,4)	(2,4)	(2,4)	(2,4)		(1)											+		eu
29.	<i>Hydroporus angustatus</i> STURM, 1835	(2,4)	+	+ (2,4)	+ (2,4)	(2,4)		+		+							+		+		ac
30.	<i>Hydroporus dorsalis</i> (FABRICIUS, 1787)					(4)		+													dt
31.	<i>Hydroporus erythrocephalus</i> (LINNAEUS, 1758)	(2,4)	+		+ (2,4)	+ (2,4)		+			+						+		+		ac
32.	<i>Hydroporus fuscipennis</i> SCHAUM, 1868											+					+				ac
33.	<i>Hydroporus gyllenhalii</i> SCHÖDDE, 1841																			+	ac
34.	<i>Hydroporus incognitus</i> SHARP, 1869	(2,4)		(4)	(2,4)	+															eu

Lp. No.	Rodzina/Gatunek Family/Species	Suchar I	Suchar II	Suchar III	Suchar IV	Suchar V	Suchar VI	Suchar VII	Suchar Wielki	Suchar Dembowski	Suchar Rzepiskowy	Konopniak	Pietronajf	Wądołek	Suchar Wschodni	Suchar Zachodni	Sucharek k. Bryzgia	Slepe (Zielone)	Wygorzele (Slepiec)	Widne	Klonek	Element ekologiczny
35.	<i>Hydroporus melanarius</i> STURM, 1835	+	+	+	+																+	ty
36.	<i>Hydroporus memnonius</i> NICOLAI, 1822		+																			ac
37.	<i>Hydroporus neglectus</i> SCHAUM, 1845		+	(4)	+	(2,4)	+	(4)	+				+				+	+	+			ty
38.	<i>Hydroporus notatus</i> STURM, 1835				(2,4)																	dt
39.	<i>Hydroporus obscurus</i> STURM, 1835		(4)	+	+	(2,4)		(1,2,4)	+			+						+		+		ty
40.	<i>Hydroporus palustris</i> (LINNAEUS, 1761)			(1,4)		(2,4)					+											eu
41.	<i>Hydroporus pubescens</i> (GYLLENHAL, 1808)	(2,4)																				eu
42.	<i>Hydroporus rufifrons</i> (O.F. MÜLLER, 1776)																					ac
43.	<i>Hydroporus scalesianus</i> STEPHENS, 1828	(2,4)	+	+	(2,4)																	ty
44.	<i>Hydroporus striola</i> (GYLLENHAL, 1826)	+					+															ac
45.	<i>Hydroporus tristis</i> (PAYKULL, 1798)	+	+	+	+	(2,3,4)		(1,2,3,4)	+	(1)	+	+	+				+	+	+	+	+	ac
46.	<i>Hydroporus umbrosus</i> (GYLLENHAL, 1808)	+	+	+	+	(2,4)		(2,4)	+		+	+	+								+	ac

Lp. No.	Rodzina/Gatunek Family/Species	Suchar I	Suchar II	Suchar III	Suchar IV	Suchar V	Suchar VI	Suchar VII	Suchar Wielki	Suchar Dembowskich	Suchar Rzepiskowy	Konopniak	Pietronaję	Wądołek	Suchar Wschodni	Suchar Zachodni	Sucharek k. Bryzgia	Ślepe (Zielone)	Wygorzele (Ślepic)	Widne	Klonek	Element ekologiczny
47.	<i>Hydrovatus cuspidatus</i> (KUNZE, 1818)		+										+					+				dt
48.	<i>Hygrotus impressopunctatus</i> (SCHALLER, 1783)	(2,4)	(4)	(1,2,4)	(4)	(2,4)			(4)	(1)							+					eu
49.	<i>Hygrotus inaequalis</i> (FABRICIUS, 1776)	(2,4)	(1,2,4)	(1,2,4)	(2,4)	(2,4)	(1)	(1)	(4)		+		+					(1)	+	(1)	+	eu
50.	<i>Hyphydrus ovatus</i> (LINNAEUS, 1761)	+	+	(1,2,3,4)	(2,3,4)				(3,4)	(1)				+								eu
51.	<i>Ilybius aenescens</i> THOMSON, 1870			+	+									+								ty
52.	<i>Ilybius ater</i> (DE GEER, 1774)	+		+					+			+		+				+	+			dt
53.	<i>Ilybius crassus</i> THOMSON, 1856					+																ty
54.	<i>Ilybius fenestratus</i> (FABRICIUS, 1781)								+	+								+	+	+		eu
55.	<i>Ilybius fuliginosus</i> (FABRICIUS, 1792)	(1)				+												+				eu
56.	<i>Ilybius guttiger</i> (GYLLENHAL, 1808)			+	+	(4)				+		+						+	+			dt
57.	<i>Ilybius quadriguttatus</i> (LACORDAIRE, 1835)											+						+				dt
58.	<i>Ilybius similis</i> THOMSON, 1856					(2,4)																ty

Lp. No.	Rodzina/Gatunek Family/Species	Suchar I	Suchar II	Suchar III	Suchar IV	Suchar V	Suchar VI	Suchar VII	Suchar Wielki	Suchar Dembowski	Suchar Rzepiskowy	Konopniak	Pietronajf	Wądołek	Suchar Wschodni	Suchar Zachodni	Sucharek k. Bryzgia	Slepe (Zielone)	Wygorzele (Slepiec)	Widne	Klonek	Element ekologiczny
59.	<i>Ilybius subaeneus</i> ERICHSON, 1837			(2,4)	(2,4)	(2,4)												+	(1)	+		eu
60.	<i>Ilybius subtilis</i> (ERICHSON, 1837)			+	+	+												+		+		dt
61.	<i>Laccophilus hyalinus</i> (DE GEER, 1774)	(2)																				po
62.	<i>Laccophilus minutus</i> (LINNAEUS, 1757)		(2,4)	(2,4)	(2,4)	(2,4)			(4)			+		+								eu
63.	<i>Laccophilus poecilus</i> KLUG, 1834	(1)		(1)				+				+		+				+				dt
64.	<i>Liopterus haemorrhoidalis</i> (FABRICIUS, 1787)	+			+			+				+		+					+			dt
65.	<i>Nartus grapii</i> (GYLLENHAL, 1808)								(4)													dt
66.	<i>Porhydrus lineatus</i> (FABRICIUS, 1775)	(1,2,4)	(1)	(1,2,4)	(4)	(2,4)	+		(4)	(1)				+								dt
67.	<i>Rhantus exsoletus</i> (FORSTER, 1771)				+																	eu
68.	<i>Rhantus frontalis</i> (MARSHAM, 1802)			(1,2,4)																		eu
69.	<i>Rhantus latitans</i> SHARP, 1882			(4)		(4)																dt
70.	<i>Rhantus notaticollis</i> (AUBÉ, 1837)				(2,4)																	dt

Lp. No.	Rodzina/Gatunek Family/Species	Suchar I	Suchar II	Suchar III	Suchar IV	Suchar V	Suchar VI	Suchar VII	Suchar Wielki	Suchar Dembowskich	Suchar Rzepiskowy	Konopniak	Pietronajc	Wądołek	Suchar Wschodni	Suchar Zachodni	Suchar k. Bryzgia	Slepe (Zielone)	Wygorzele (Slepiec)	Widne	Kloniek	Element ekologiczny	
71.	<i>Rhantus suturalis</i> (W.S. MACLEAY, 1825)	(2,4)	(2,4)	(2,4)	(2,4)	(2,4)			(4)													eu	
	Gyrinidae																						
72.	<i>Gyrinus marinus</i> GYLLENHAL, 1808	+						+											+			eu	
73.	<i>Gyrinus substriatus</i> STEPHENS, 1829	+	+			(4)					+			+				+				eu	
74.	<i>Gyrinus suffriani</i> SCRIBA, 1855					(4)																ac	
	Haliplidae																						
75.	<i>Haliphus confinis</i> STEPHENS, 1828	(2,4)																				si	
76.	<i>Haliphus flavicollis</i> STURM, 1834	(2)																				eu	
77.	<i>Haliphus fubvus</i> (FABRICIUS, 1801)						(1)						+									ac	
78.	<i>Haliphus heydeni</i> WEHNCKE, 1875									(1)												eu	
79.	<i>Haliphus immaculatus</i> GERHARDT, 1877			(2,3,4)																(1)		eu	
80.	<i>Haliphus lineatocollis</i> MARSHAM, 1802							(1)														dt	
81.	<i>Haliphus ruficollis</i> (DE GEERS, 1774)			(1)		(2,4)	(1)	(1)		(1)										(1)		eu	

Lp. No.	Rodzina/Gatunek Family/Species	Suchar I	Suchar II	Suchar III	Suchar IV	Suchar V	Suchar VI	Suchar VII	Suchar Wielki	Suchar Dembowskich	Suchar Rzepiskowy	Konopniak	Pietronajf	Wądołek	Suchar Wschodni	Suchar Zachodni	Sucharek k. Bryzgia	Ślepe (Zielone)	Wygorzele (Ślepiec)	Widne	Klonek	Element ekologiczny
82.	<i>Haliptilus (Haliptilus) sibiricus</i> MOTSCHULSKY, 1860			(1)																		rh
	Hydraenidae																					
83.	<i>Hydraena palustris</i> ERICHSON, 1837					+																dt
84.	<i>Limnebius atomus</i> (DUFTSCHMIDT, 1805)																			+		dt
85.	<i>Limnebius parvulus</i> (HERBST, 1797)	(2,4)	+	+	(2,4)	(2,4)	+		(4)		+								+		+	dt
86.	<i>Ochthebius minimus</i> (FABRICIUS, 1792)		+	(2,4)															+			dt
	Helophoridae																					
-	<i>Helophorus fulgidicollis</i> V.I. MOTSCHULSKY, 1860					(2,4)																
87.	<i>Helophorus granularis</i> (LINNAEUS, 1761)					(2,4)			(4)		+											eu
88.	<i>Helophorus minutus</i> FABRICIUS, 1775	(2,4)	(4)	(4)		(2,4)			(4)		+											eu
89.	<i>Helophorus pumilio</i> ERICHSON, 1837					(4)																ty
	Hydrochidae																					
90.	<i>Hydrochus brevis</i> (HERBST, 1793)		(2,4)	+	(2,4)														+			ac

Lp. No.	Rodzina/Gatunek Family/Species	Suchar I	Suchar II	Suchar III	Suchar IV	Suchar V	Suchar VI	Suchar VII	Suchar Wielki	Suchar Dembowski	Suchar Rzepiskowy	Konopniak	Pietronaję	Wądołek	Suchar Wschodni	Suchar Zachodni	Sucharek k. Bryzgia	Slepe (Zielone)	Wygorzele (Slepiec)	Widne	Kionek	Element ekologiczny
91.	<i>Hydrochus crenatus</i> (FABRICIUS, 1792)					+	+													+		ac
92.	<i>Hydrochus elongatus</i> (SCHALLER, 1783)	(2,4)						+						+								ac
	Hydrophilidae																					
93.	<i>Anacaena limbata</i> (FABRICIUS, 1792)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)														+		eu
94.	<i>Anacaena lutescens</i> (STEPHENS, 1829)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	eu
95.	<i>Berosus signaticollis</i> (CHARPENTIER, 1825)				(4)																	dt
96.	<i>Cercyon convexusculus</i> STEPHENS, 1829	+												+					+			dt
97.	<i>Cercyon lateralis</i> (MARSHAM, 1802)								(4)								+					sa
98.	<i>Cercyon sternalis</i> SHARP, 1918												+				+					dt
99.	<i>Chaetarthria seminulum</i> (HERBST, 1797)																	+		+		dt
100.	<i>Coelostoma orbiculare</i> (FABRICIUS, 1775)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	eu
101.	<i>Cymbiodia marginella</i> (FABRICIUS, 1792)	(2,4)	(4)	(4)	(4)		+	+						+				+				eu

Lp. No.	Rodzina/Gatunek Family/Species	Suchar I	Suchar II	Suchar III	Suchar IV	Suchar V	Suchar VI	Suchar VII	Suchar Wielki	Suchar Dembowski	Suchar Rzepiskowy	Konopiak	Pietronaję	Wądołek	Suchar Wschodni	Suchar Zachodni	Sucharek k. Bryzgia	Słpe (Złone)	Wygorzele (Słpiec)	Widne	Kłonek	Element ekologiczny
102.	<i>Enochrus affinis</i> (THUNBERG, 1794)	(2,3,4)	(3,4)	+	(2,3,4)	+	(2,3,4)	+	+	(3,4)		+			+		+	+	+			ac
103.	<i>Enochrus coarctatus</i> (GREDLER, 1863)	+	(2,4)	+	(2,4)	+	(2,4)	+	+	(4)	+	+	+	+	+		+	+	+		+	ac
104.	<i>Enochrus ochropterus</i> (MARSHAM, 1802)	+	(2,4)	+	(4)	+	(2,4)	+	+	(4)	+	+	+		+			+	+		+	ac
105.	<i>Enochrus quadripunctatus</i> (HERBST, 1797)	(2,4)			(2,4)		(2,4)			(4)										+		eu
106.	<i>Enochrus testaceus</i> (FABRICIUS, 1801)				(2,4)		(2,4)			(4)												eu
107.	<i>Helochares obscurus</i> (O.F. MÜLLER, 1776)	+	(2,4)	+	(2,4)	+	(2,4)	+	+	(4)	+	+		+	+		+	+	+		+	eu
108.	<i>Hydrobius fuscipes</i> (LINNAEUS, 1758)	(2,4)			+	+	(4)	+		(4)				+				+	+			eu
109.	<i>Hydrobius rottenbergii</i> GERHARDT, 1872																+	+				eu
110.	<i>Hydrobius subrotundus</i> STEPHENS, 1829	+	+		+								+						+			eu
111.	<i>Hydrochara caraboides</i> (LINNAEUS, 1758)																					eu
112.	<i>Hydrophilus piceus</i> (LINNAEUS, 1758)	(2)								(4)												dt
113.	<i>Laccobius bipunctatus</i> (FABRICIUS, 1775)																					eu

Lp. No.	Rodzina/Gatunek Family/Species	Suchar I	Suchar II	Suchar III	Suchar IV	Suchar V	Suchar VI	Suchar VII	Suchar Wielki (3,4)	Suchar Dembowski	Suchar Rzepiskowy	Konopniak	Pietronajc	Wądołek	Suchar Wschodni	Suchar Zachodni	Sucharek k. Bryzgia	Ślepe (Zielone)	Wygorzele (Ślepiec)	Widne	Kłonek	Element ekologiczny Ecological element
114.	<i>Laccobius minutus</i> (LINNAEUS, 1758)					(3,4)																eu
	Dryopidae																					
115.	<i>Dryops anglicanus</i> EDWARDS, 1909																			+		ty
116.	<i>Dryops auriculatus</i> (GEOFFROY, 1785)													+							+	dt
117.	<i>Dryops griseus</i> (ERICHSON, 1847)	+	+		+	+		+			+						+	+				dt
	Liczba gatunków w jeziorze: Number of species in the lake:	51	37	54	55	54	25	31	32	24	19	28	22	27	12	8	16	46	29	33	24	

Objaśnienia (Explanations): + – gatunek stwierdzony podczas obecnych badań (species found during current research); liczba w nawiasie np. (1) – gatunek wykazany przez [number in brackets e.g. (1) – species shown by]: **1** – BRUZGUL 1991, **2** – PAKULNICKA 2011, **3** – PAKULNICKA & KRUK 2023, **4** – PAKULNICKA *et al.* 2013, **5** – MIKOŁAJCZUK & GÓRAL 2025.

Omówienie ciekawszych gatunków

Graphoderus bilineatus (DE GEER, 1774) (Ryc. 26)

Gatunek ten występuje na obszarze Europy Środkowej, w południowej części Europy Północnej oraz na zachodnich terenach Syberii (NILSSON & HÁJEK 2024). Na terenie Polski odławiany jest zarówno na nizinach, jak i wyżynach, a jego obecność potwierdzono także w Górach Świętokrzyskich (LUBECKI *et al.* 2023). W krajach Europy Zachodniej uznawany jest za gatunek zagrożony wyginięciem, co znalazło odzwierciedlenie w jego ujęciu w Konwencji Berneńskiej oraz Dyrektywie Siedliskowej, ponadto figuruje na liście owadów objętych ochroną prawną w Polsce.

Do końca XX wieku gatunek ten był w Polsce znany jedynie z nielicznych stanowisk. Wyraźny wzrost liczby stwierdzeń nastąpił dopiero w ciągu ostatnich dwudziestu lat, co wiąże się z intensyfikacją badań nad gatunkami objętymi wspomnianą dyrektywą, w tym z prowadzonym monitoringiem stanu jego populacji. Wyniki tych działań wskazują, że populacje tego gatunku na terenie Polski nie są obecnie zagrożone, a sam kraj stanowi istotny obszar jego występowania w skali europejskiej (PRZEWOŹNY *et al.* 2014).

Galewski (GALEWSKI 1971, GALEWSKI & TRANDA 1978) zaliczył *G. bilineatus* do stosunkowo nielicznej grupy pływakowatych żyjących w dużych, stałych stawach i jeziorach. Chrząszcze te rzadko pojawiają się w niewielkich, okresowych zbiornikach, które są typowym środowiskiem życia większości wodnych chrząszczy. Z tego względu zaproponowano traktowanie tego gatunku jako gatunku osłonowego (parasolowego) w działaniach ochronnych dotyczących jezior oligo- i mezotroficznymi oraz dużych zbiorników wodnych (LUBECKI *et al.* 2023). W świetle najnowszych badań nad jego preferencjami siedliskowymi (MIKOŁAJCZUK & GÓRAL 2025, wyniki obecnych badań) zasadnym wydaje się rozszerzenie tej koncepcji również na jeziora dystroficzne.

W Wigierskim PN w jeziorach dystroficznych znajduje doskonałe warunki do życia. Znany jest już z siedmiu jezior (tab. 1), przy czym w jeziorze Widnym tworzy liczną i stabilną populację (Ryc. 27) od wielu lat (KRZYSZTOFIAK L., MACKIEWICZ A. – informacja ustna, MIKOŁAJCZUK & GÓRAL 2025, wyniki obecnych badań).

Hydrovatus cuspidatus (KUNZE, 1818)

Gatunek o zasięgu zachodniopalearktycznym, spotykany na niemal całym obszarze Europy, z wyłączeniem Wielkiej Brytanii oraz Skandynawii, a także w Afryce Północnej i Azji, jego wschodnia granica występowania sięga Uzbekistanu (BISTRÖM 1997, NILSSON & HÁJEK 2024). Na terenie Polski wykazany został z dziewięciu krain obejmujących obszary nizinne i wyżynne. W skali Europy stanowi najbardziej na północ wysunięty gatunek w obrębie dużego rodzaju, którego pozostali przedstawiciele zasiedlają głównie strefy tropikalne i subtropikalne. W Polsce znany jest z jedenastu krain, przede wszystkim nizinnych: Pojezierza Pomorskiego (BURAKOWSKI *et al.* 1976), Pojezierza Mazurskiego (PAKULNICKA & BIESIADKA 2011), Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (BURAKOWSKI *et al.* 1976, BIESIADKA 1977, GALEWSKI & TRANDA 1978, PRZEWOŹNY & BARŁOŻEK 2008, PRZEWOŹNY 2011, RYCHŁA & BUCZYŃSKI 2013), Niziny Mazowieckiej (RYNKIEWICZ & PRZEWOŹNY 2011), Podlasia (BURAKOWSKI *et al.* 1976, GALEWSKI & TRANDA 1978, BUCZYŃSKI & PRZEWOŹNY 2006, PRZEWOŹNY & KOT 2014), Śląska Dolnego (BURAKOWSKI *et al.* 1976, GALEWSKI & TRANDA 1978, GREŃ *et al.* 2016, PRZEWOŹNY *et al.* 2024), Wzgórz Trzebnickich (BURAKOWSKI *et al.* 1976), Śląska Górnego (BURAKOWSKI *et al.* 1976, GALEWSKI & TRANDA 1978, GREŃ *et al.* 2016, PRZEWOŹNY *et al.* 2024), Wyżyny Małopolskiej (GREŃ *et al.* 2023), Wyżyny Lubelskiej

(BUCZYŃSKI & KOWALIK 2005, BUCZYŃSKI & PRZEWOŹNY 2006, BUCZYŃSKI *et al.* 2019, BUCZYŃSKI & BIELAK-BIELECKI 2020, BUCZYŃSKI *et al.* 2026) i Roztocza (BUCZYŃSKI *et al.* 2009).

Zasiedla głównie dobrze nasłonecznione, otwarte zbiorniki wodne, charakteryzujące się bujną roślinnością zanurzoną oraz przybrzeżną (BOUKAL *et al.* 2007, SCHEERS 2014).

W Wigierskim PN został odłowiony w trzech jeziorach dystroficznych: Sucharze II, Pietronaję i Ślepym.

Ilybius crassus THOMSON, 1856

Gatunek reprezentujący w Europie borealno-górski typ rozmieszczenia, występuje również na Syberii (BURAKOWSKI *et al.* 1976, NILSSON & HÁJEK 2024). W Polsce znany jest z południowych krain górskich, Śląska Górnego, Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej, Wyżyny Małopolskiej, Wyżyny Lubelskiej, Roztocza, na północy z Pojezierza Mazurskiego (BUCZYŃSKI *et al.* 2022) oraz Gór Świętokrzyskich (LUBECKI *et al.* 2023). Występuje głównie w zbiornikach wodnych na torfowiskach, w stawach w reglu górnym, w rozlewiskach strumieni, w kałużach, bagienkach, rowach i dołach na glebach torfowych (BURAKOWSKI *et al.* 1976).

W Sucharze V został odłowiony jeden samiec wśród torfowców pła na północnym brzegu.

Ilybius similis THOMSON, 1856

Gatunek europejski obejmujący swym zasięgiem północno-wschodnią Europę, południową część Fennoskandii oraz północną część środkowej Europy. Znany również z Węgier i Czech (NILSSON & HÁJEK 2024).

Występuje głównie w małych, stojących i zarośniętych zbiornikach wodnych, zwłaszcza na terenach bagiennych (BURAKOWSKI *et al.* 1976).

W Polsce wprawdzie znany jest z prawie całego kraju, jednak wszędzie sporadycznie i nielicznie. W jeziorach dystroficznych Wigierskiego PN został stwierdzony w Sucharze V i Konopniaku (tab. 1).

Dryops anglicanus EDWARDS, 1909

Środkowoeuropejski chrząszcz odnotowany z Austrii, Chorwacji, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Holandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, „rosyjskiej Fennoskandii”, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch (LÖBL I. & LÖBL D. 2016). Na południu Europy jest reliktem postglacjalnym (CORNACCA *et al.* 2004).

W Polsce należy do gatunków bardzo rzadkich, wykazywany głównie z północnej i wschodniej części kraju. Stanowiska znane do roku 2008 zostały przedstawione przez BUCZYŃSKIEGO & PRZEWOŹNEGO (2008). Od tego czasu ukazało się 9 kolejnych publikacji prezentujących nowe lokalizacje: Pojezierze Pomorskie: rezerwat „Czarci Staw” (RUTA *et al.* 2011); Pojezierze Mazurskie: Wdzydze Kiszewskie (BUCZYŃSKI & PRZEWOŹNY 2009), Suwalski Park Krajobrazowy (BUCZYŃSKI *et al.* 2014); Podlasie: rezerwat „Stawy Siedleckie” (PRZEWOŹNY & KOT 2014); Wyżyna Lubelska: Gotówka, Kolonia Brzeźno (BUCZYŃSKI & PRZEWOŹNY 2010), Kolonia Brzeźno (ANONIM 2016), Gotówka, Ignatów-Kolonia, Olenówka, Kolonia Brzeźno, Pławanice-Las, Bytyń (BUCZYŃSKI *et al.* 2019); Polesie Lubelskie (BUCZYŃSKI 2020, 2024).

D. anglicanus odławiano głównie na torfowiskach (BUCZYŃSKI & PRZEWOŹNY 2008) i został uznany za tyrfofilny (KLAUSNITZER 1996).

W jeziorze Widnym został odłowiony jeden samiec wśród torfowców na skraju pła na zachodnim brzegu.

DYSKUSJA

BRUZGUL (1991) badając skład gatunkowy i strukturę chrząszczy wodnych z grupy Hydradephaga w zbiornikach o różnej trofii i ciekach na terenie Wigierskiego Parku Narodowego w ośmiu jeziorach dystroficznych (Sucharze I, II, III, VI, VII, Sucharze Dembowski, jeziorach Ślepym i Widnym) wykazała 30 gatunków. PAKULNICKA (2011) prowadząc badania nad chrząszczami wodnymi jezior Wigierskiego PN z pięciu jezior dystroficznych (Suchara I, II, III, IV, V) wykazała 58 gatunków. Z kolei PAKULNICKA & KRUK (2023) badający relacje w obrębie zbiorowisk chrząszczy wodnych zasiedlających jeziora dystroficzne w północnej Polsce zebrali w nich w sumie 104 gatunki. Najwięcej gatunków znaleźli na Pojezierzu Mazurskim (73), a najmniej bogaty gatunkowo materiał pochodził z Jezior Kaszubskich na Pojezierzu Pomorskim (54 gatunki). W sześciu jeziorach dystroficznych Wigierskiego PN (Sucharze I, II, III, IV, V i Sucharze Wielkim) odłowili 67 gatunków. W publikacji PAKULNICKIEJ *et al.* (2013) znajdują się informacje o siedmiu najliczniejszych w jeziorach dystroficznych gatunkach oraz ich wzajemnych relacjach. MIKOŁAJCZUK & GÓRAL (2025) podają informację o nowym stanowisku *G. bilineatus* w jeziorze Widnym. W trakcie obecnych badań obejmujących wszystkie jeziora dystroficzne Wigierskiego PN odłowiono 87 gatunków. Zestawiając wszystkie źródła danych (tab. 1) okazuje się, że jeziora dystroficzne Wigierskiego PN charakteryzują się bardzo dużym bogactwem gatunkowym chrząszczy wodnych – w sumie stwierdzono w nich obecność 117 ich przedstawicieli.

Tradycyjnie uznawano, że ekstremalne warunki jezior dystroficznych prowadzą do niskiej bioróżnorodności (KLAVINS *et al.* 2003, JONIAK & DOMEK 2006), nowsze badania wskazują jednak, że jeziora dystroficzne mogą wykazywać stosunkowo wysokie bogactwo gatunkowe chrząszczy, szczególnie w strefach litoralnych (PAKULNICKA & KRUK 2023).

Mimo jednak dużego ogólnego bogactwa gatunkowego chrząszczy wodnych jezior dystroficznych Wigierskiego PN, daje się zauważyć bardzo znaczne różnice w liczbie wykazanych gatunków pomiędzy poszczególnymi jeziorami. Częściowo różnice te można wytłumaczyć tym, iż na liczbę gatunków w części z nich składają się wyniki dwóch lub trzech kolejnych badań, lecz nawet biorąc pod uwagę wyniki tylko obecnych badań (podczas, których stosowano we wszystkich jeziorach identyczną metodykę połowów) różnice te są znaczne i wynoszą od 8 gatunków w Sucharze Zachodnim do 46 w jeziorze Ślepym (Zielonym).

Uzyskane wyniki wskazują, że liczba gatunków w analizowanych jeziorach nie zależy od pojedynczego czynnika środowiskowego, lecz stanowi efekt współdziałania właściwości fizykochemicznych wody oraz struktury roślinności torfowiskowej wokół jeziora, a także ukształtowania misy jeziornej. Szczególnie istotną rolę odgrywa typ roślinności otaczającej i rosnącej w strefie brzegowej zbiornika.

SOBOTKA (1967) badając roślinność jezior dystroficznych Suwalszczyzny podzieliła je na trzy grupy: 1) suchary z dominującym udziałem roślinności torfowisk niskich; 2) suchary z dominującym udziałem roślinności torfowisk niskich, przejściowych i wysokich; 3) suchary z dominującym udziałem roślinności torfowisk przejściowych i wysokich. Do pierwszej grupy można zaliczyć [na podstawie SOBOTKA (1967) oraz obserwacji własnych]: Wądołek

i Klonek, do drugiej: Widne, Wygorzele, Suchar Dembowski, Suchar Rzepiskowy, Suchar I, II, VI, Suchar Wielki i Pietronajć, a do trzeciej: Ślepe (Zielone), Suchar Wschodni, Zachodni, Suchar III, IV, V, VII, Sucharek k. Bryzgla i Konopniak.

Najwyższą liczbę gatunków (54-55) stwierdzono w jeziorach charakteryzujących się jednocześnie wysokimi wartościami wskaźnika HDI (92,8-121), kwaśnym odczynem wody (pH 4,5-5,1) oraz dominującą obecnością roślinności torfowisk przejściowych i wysokich (Suchar III, IV, V). Układy te cechuje znaczna heterogeniczność siedliskowa wynikająca z obecności pła torfowcowego oraz silnych gradientów wilgotnościowych i troficznych. Taka mozaikowość środowiska sprzyja tworzeniu licznych nisz ekologicznych, co bezpośrednio przekłada się na wysoką bioróżnorodność.

W przeciwieństwie do tego, jeziora z dominacją roślinności torfowisk niskich (Wądołek, Klonek) wykazują wyraźnie niższą liczbę gatunków (24-27). Torfowiska niskie, jako siedliska bardziej żyzne i mniej ekstremalne, sprzyjają homogenizacji warunków środowiskowych, co ogranicza różnorodność nisz i prowadzi do spadku liczby gatunków.

Liczne badania wskazują, że struktura roślinności ma większy wpływ na zespoły chrząszczy niż parametry chemiczne wody (NILSSON & SÖDERBERG 1996, TOKESHI & ARAKAKI 2012, PAKULNICKA & ZAWAL 2018), ponieważ roślinność zwiększa heterogeniczność środowiska, zapewnia miejsca schronienia przed drapieżnikami, stanowi substrat do składania jaj oraz zwiększa dostępność zasobów pokarmowych (NILSSON & SONDERBERG 1996, TOKESHI & ARAKAKI 2012). Obecność pła torfowcowego jest kluczowym elementem jezior dystroficznych. Badania wykazują, że osiągnięte są tam najwyższe zagęszczenia chrząszczy, występuje największe bogactwo gatunkowe, dominują tu gatunki tyrfo- i acydofilne. Torfowce tworzą mikrohabitaty o stabilnych warunkach wilgotnościowych i termicznych, co sprzyja specjalizacji ekologicznej (PAKULNICKA & ZAWAL 2018). Ponadto jeziora dystroficzne podlegają sukcesji prowadzącej do ich stopniowego zarastania i przekształcenia w torfowiska. Wraz z postępem sukcesji zwiększa się udział roślinności, rośnie znaczenie tyrfo- i acydofili, zmienia się struktura ekologiczna zespołów. W badaniach PAKULNICKIEJ & KRUKA (2023) wykazano, że bogactwo gatunkowe może pozostawać wysokie, mimo zmian sukcesyjnych.

W niniejszych badaniach również największe zróżnicowanie gatunkowe chrząszczy wodnych w jeziorach dystroficznych odnotowano w strefie torfowców. W toni wodnej na granicy z płem torfowcowym występowały tylko osobniki dużych gatunków z rodziny Dytiscidae (*Acilius canaliculatus*, *A. sulcatus*, *Cybister lateralimarginalis*, *Dytiscus dimidiatus*, *D. marginalis*, *Graphoderus bilineatus*, *G. cinereus*, *Hydaticus transversalis* i sporadycznie inne).

Istotnym czynnikiem modyfikującym jest również odczyn wody. Największa liczba gatunków występuje w warunkach kwaśnych, typowych dla jezior dystroficznych. Wzrost pH w kierunku obojętnego i zasadowego (np. Klonek – pH 8,8, Suchar Rzepiskowy – pH 7,9) wiąże się ze spadkiem liczby gatunków, co można tłumaczyć zanikiem wyspecjalizowanych organizmów przystosowanych do środowisk kwaśnych.

Jednocześnie analiza wykazuje, że nie ma jednej prostej zależności liniowej, a wpływ parametrów fizykochemicznych może być modyfikowany przez strukturę roślinności i inne czynniki. Przykładowo Suchar I, mimo stosunkowo wysokiego pH (6,3), charakteryzuje się dużą liczbą gatunków (51), co można tłumaczyć obecnością pełnego spektrum roślinności torfowisk niskich, przejściowych i wysokich, ale także obecnością dużej liczby niewielkich zagłębień wypełnionych wodą i zarośniętych w różnym stopniu roślinnością, dających dużą mozaikę mikrosiedlisk. W przypadku jeziora Widnego o zasadowym odczynie wody

(pH 7,2) stosunkowo duża liczba gatunków (33) wynika również z dużego zróżnicowania roślinności: od wysokotorfowiskowej po szuwały niskotorfowiskowe na południowym, mocno wypłyconym i o dnie mineralnym, piaszczysto-żwirowym z niezbyt grubą warstwą osadów organicznych brzegu. Z kolei Suchar Zachodni, mimo wysokiego HDI (101,1) i dobrze wykształconego pła sfagnowego wykazuje skrajnie niską liczbę gatunków (8), co może sugerować istnienie innych, niezdiagnozowanych dotąd czynników.

Podobne zależności zaobserwowali również PAKULNICKA & ZAWAL (2018) i stwierdzili, że na kształtowanie się zbiorowisk chrząszczy w jeziorach w większym stopniu wpływały czynniki środowiskowe, a mianowicie podłoże, struktura makrofitów i rozwój pła sfagnowego, niż parametry fizyczne wody (pH, nasycenie tlenem lub przewodnictwo).

Elementy ekologiczne

Skład ekologiczny fauny chrząszczy wodnych jezior dystroficznych wigierskiego PN nie jest zbyt zróżnicowany (tabela 2). Eurytopy stanowią największą grupę (44 gatunki – 37,61%) ze wszystkich grup ekologicznych. Dominację ilościową gatunków eurytopowych w jeziorach dystroficznych północnej Polski stwierdzili również PAKULNICKA & ZAWAL (2018). Wynika ona z ich szerokiego spektrum tolerancji ekologicznej, a także ich dużej zdolności do rozprzestrzeniania się (PAKULNICKA & ZAWAL 2007). Spośród gatunków o ograniczonej skali środowiskowej największą grupą są detrytofile preferujące wody z dużą ilością rozkładającej się materii organicznej, tj. gnijących liści, pozostałości turzyc itp. (36 gatunków – 30,77%) oraz acydofile (23 gatunki – 19,66%). Z kolei spośród gatunków wykazujących ścisły związek z wodami torfowiskowymi (tyrfofile), z omawianych jezior, odnotowano występowanie dziesięciu (8,54%), są to: *Bidessus grossepunctatus*, *Hydroporus melanarius*, *H. neglectus*, *H. obscurus*, *H. scalesianus*, *Ilybius aenescens*, *I. crassus*, *I. similis*, *Helophorus pumilio*, *Dryops anglicanus*. Potamofile, reofile, saprofile i silikofile reprezentowane są jedynie przez pojedyncze gatunki i są tu elementami przypadkowymi.

Z analizy tabeli 2 wynika, że w jeziorach dystroficznych Wigierskiego PN liczba gatunków ściśle związana z tym typem środowiska jest bardzo ograniczona. Stwierdzono tylko cztery gatunki występujące we wszystkich badanych jeziorach: *Noterus crassicornis* (ac), *Anacaena lutescens* (eu), *Coelostoma orbiculare* (eu) i *Enochrus coarctatus* (ac) i tylko dwa kolejne w 16-19 (czyli w ponad 75%): *Helochaeres obscurus* (eu) i *Hydroporus tristis* (ac), reprezentujące w równych proporcjach wyłącznie eurotypy i acidofile. Z kolei liczba 30 gatunków odnotowanych tylko z jednego jeziora oraz kolejnych 40 z 2-5 jezior (tj. maksymalnie z 25% badanych jezior) daje prawie 60% wszystkich stwierdzonych gatunków, które prawdopodobnie nie wykorzystują tego typu zbiorników jako stałe środowisko życia. Zaskakujące jest, że spośród tyrfofilii aż sześć (na 10 stwierdzonych) gatunków reprezentujących ten element ekologiczny (*Ilybius aenescens*, *I. crassus*, *I. similis*, *Helophorus pumilio*, *Dryops anglicanus* i *Hydroporus melanarius*) znalazło się również w tej grupie. Pozostałe cztery (*Bidessus grossepunctatus*, *Hydroporus neglectus*, *H. obscurus* i *H. scalesianus*) zostały stwierdzone w 6-10 (tj. w 26-50%) badanych jezior.

Występowanie *Helophorus fulgidicollis* V.I. MOTSCHULSKY, 1860 w Polsce

PAKULNICKA (2011) i PAKULNICKA & KRUK (2023) z Suchara V podali *Helophorus fulgidicollis*, jednak z uwagi na ogólny zasięg tego gatunku i wymagania siedliskowe z całą pewnością wynika to z błędnego oznaczenia.

Światowy zasięg jego występowania obejmuje wybrzeża Afryki Północnej oraz południowej i zachodniej Europy (HANSEN 1987). W Europie ma wyłącznie przybrzeżny

Tabela 2. Liczba gatunków reprezentujących poszczególne elementy ekologiczne w odniesieniu do liczby jezior, w których zostały stwierdzone.

Table. 2. The number of species representing individual ecological elements in relation to the number of lakes in which they were found.

Liczba jezior, w których stwierdzono gatunek Number of lakes where the species was found	Liczba gatunków Family/Species	Elementy ekologiczne Ecological element							
		eurotyp eurytopic	acidofil acidophilous	detrytofil detritophilous	tyrfofil tyrphophilous	potamofil potamophilous	silikofil silicophilous	reofil rheophilous	reofil rheophilous
1 (5%)	30	8	4	12	3	1	1	1	-
2-5 (6-25%)	40	16	6	14	3	-	-	-	1
6-10 (26-50%)	29	13	4	8	4	-	-	-	-
11-15 (51-75%)	12	4	6	2	-	-	-	-	-
16-19 (76-95%)	2	1	1	-	-	-	-	-	-
20 (100%)	4	2	2	-	-	-	-	-	-
Razem:	117	44	23	36	10	1	1	1	1

zasięg występowania wzdłuż wybrzeży Morza Północnego, Kanału La Manche i Morza Irlandzkiego. Znany jest również z atlantyckiego wybrzeża południowo-zachodniej Irlandii. W zachodniej części Morza Śródziemnego występuje na południowym wybrzeżu Hiszpanii, Maroka, Balearów, południowej Francji i Włoch (ANGUS 1974, DE GROOT 1981, FIKÁČEK *et al.* 2015). Dawniej uważany był, szczególnie przez brytyjskich entomologów, za odmianę szeroko rozpowszechnionego, blisko spokrewnionego z nim i podobnego morfologicznie *H. flavipes* FABRICIUS, 1792 i często jest z nim mylony (ANDERSON 2006). Należy do grupy gatunków halobiontycznych, występuje na rozległych i stosunkowo nienaruszonych słonych, bagiennych, nadmorskich łąkach, w małych zbiornikach wodnych z ubogą roślinnością, na lub powyżej poziomu przypływu wiosennego, gdzie warunki wahają się od słonych do słodkich, ale też nigdy całkowicie zasolonych (DE GROOT 1981, HANSEN 1983, FOSTER *et al.* 2018).

Z obszaru Polski poza Sucharem V (PAKULNICKA 2011, PAKULNICKA & KRUK 2023) podany został również ze Szczecina przez WICHTOWSKĄ & SOBCZAK (1994) na podstawie jednej samicy. Z uwagi na powyższe uwagi dotyczące rozsiedlenia ogólnego i brak okazji umożliwiającego weryfikację oznaczenia gatunek ten w Catalogue of Palaearctic Coleoptera (FIKÁČEK *et al.* 2015) z Polski nie został wymieniony. W tabeli 1 został wymieniony bez numeru kolejnego, jednak został wliczony do liczby gatunków stwierdzonych w jeziorze.

PODZIĘKOWANIA

Pierwszy z autorów dziękuje serdecznie swojej żonie Renacie za nieocenioną pomoc podczas badań terenowych.

Dziękujemy Dyrekcji oraz pracownikom Wigierskiego Parku Narodowego za umożliwienie i pomoc w prowadzeniu prac terenowych na terenie Parku oraz za udostępnienie niepublikowanych materiałów.

Pani Profesor dr hab. Joannie Pakulnickiej dziękujemy za wyrażenie zgody na wykorzystanie w niniejszej pracy informacji zawartych w niepublikowanym raporcie

dotyczącym chrząszczy jezior Wigierskiego Parku Narodowego (PAKULNICKA 2011).

Dziękujemy recenzentowi za krytyczne uwagi i cenne wskazówki do pierwotnej wersji manuskryptu, które w znaczący sposób przyczyniły się do poprawy jakości pracy.

PIŚMIENNICTWO

- ANDERSON R. 2006. Northern Ireland Priority Species. *Helophorus fulgidicollis* – orangeman. <https://www.habitas.org.uk/priority/species.asp?item=7661>
- ANGUS R. 1974. Notes on the *Helophorus* species (Coleoptera, Hydrophilidae) of Fennoscandia and northern Russia. *Notulae entomologicae* 54: 25–32.
- ANONIM 2016. Back to Poland 26-30 May 2016. *Latissimus* 38: 2–4.
- BIESIADKA E. 1977. XI. Coleoptera, In: WRÓBLEWSKI A. (Ed.), Fauna denna podgrzanych jezior konińskich. *Monografie Fauny Polski* 7: 259–280.
- BISTRÖM O. 1997. Taxonomic revision of the genus *Hydrovatus* MOTSCHULSKY (Coleoptera, Dytiscidae). *Entomologica Basiliensia* 19(1996): 57–584.
- BOREJSZO J., PERKOWSKA B. 2016. Informator dla odwiedzających Wigierski Park Narodowy. Wigierski Park Narodowy: 1–35.
- BOUKAL D.S., BOUKAL M., FIKÁČEK M., HÁJEK J., KLEČKA J., SKALICKÝ S., ŠTASNÝ J., TRÁVNÍČEK D. 2007. Catalogue of water beetles of the Czech Republic. *Klapalekiana* 43 (Suppl.): 1–289.
- BRUZGUL E. 1991. Skład gatunkowy i struktura chrząszczy wodnych z grupy Hydradephaga w zbiornikach o różnej trofii i ciekach na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Praca magisterska wykonana w Instytucie Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Filia w Białymstoku pod kierunkiem prof. dr. hab. Zdzisława Kajaka. Białystok: 1–24, mps.
- BUCZYŃSKI P. 2020. 7.1.3. Chrząszcze wodne (Coleoptera aquatica), In: URBAN D., DOBROWOLSKI R., JEZNACH J. (Eds.), Polesie. Środowisko, melioracje. Tom 3. Polesie Polskie. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 657–667.
- BUCZYŃSKI P. 2024. 7.1.3. Aquatic beetles (Coleoptera aquatica), In: URBAN D., DOBROWOLSKI R., JEZNACH J. (Eds.), Polesye, Environmental Engineering. Book 3. Polish Polesye. Brest State Technical University, National University of Water and Environmental Engineering, VNIIGiM of A.N. Kostakov, Warsaw University of Life Sciences, Brest – Rivne – Warsaw – Ryazan: 547–555.
- BUCZYŃSKI P., BIELAK-BIELECKI P. 2020. Materiały do poznania chrząszczy wodnych (Coleoptera) Polski środkowo-wschodniej. *Notatki Entomologiczne* 5(1): 1–17.
- BUCZYŃSKI P., KOWALIK W. 2005. Aquatic beetles (Coleoptera) in the collection of Zoological Department of University of Agriculture in Lublin. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C* 60: 19–39.
- BUCZYŃSKI P., PRZEWOŻNY M. 2006. Stan poznania chrząszczy wodnych (Coleoptera: Adepfaga, Hydrophiloidea, Byrrhoidea) Polski środkowo-wschodniej. *Wiadomości Entomologiczne* 25(3): 133–155.
- BUCZYŃSKI P., PRZEWOŻNY M. 2008. New data on the occurrence of *Dryops anglicanus* EDWARDS, 1909 in Poland (Coleoptera: Dryopidae). *Opole Scientific Society Nature Journal* 41: 53–57.
- BUCZYŃSKI P., PRZEWOŻNY M. 2009. Aquatic beetles (Coleoptera) of Wdzydze Landscape Park (Tuchola Forests, N Poland). *Nature Journal* 42: 67–85.
- BUCZYŃSKI P., PRZEWOŻNY M. 2010. Aquatic beetles (Coleoptera) of carbonate habitats in the vicinity of Chełm (eastern Poland). *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sec. C* 65(1): 77–105.
- BUCZYŃSKI P., PRZEWOŻNY M., ANGUS R., BAMEUL F., BILTON D., BUCZYŃSKA E., FOSTER G., FOSTER S.L., GEIJER J., GEREND R., GOSLIK R., HENDRICH L., HERBIG C., KÖHLER J., NILSSON A.N., SCHEERS K., SMITH M., TARKOWSKI A., TURNER C., WATSON W.R.C. 2019. Beetles (Coleoptera) of wetlands and other aquatic habitats in the Polish part of the Polesie region found during the Balfour-Browne Club Meeting. *Rocznik Muzeum Górnoląskiego w Bytomiu, Przyroda* 25 (001): 1–28 [online]. DOI: 10.5281/zenodo.2667941.
- BUCZYŃSKI P., PRZEWOŻNY M., PAKULNICKA J., BUCZYŃSKA E., DAWIDOWICZ Ł., WAGNER E. 2014. Materials to the knowledge of beetles (Coleoptera) of aquatic habitats in the Suwalski Landscape Park. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sec. C* 69(1): 7–27.
- BUCZYŃSKI P., PRZEWOŻNY M., ZIĘBA P. 2009. Aquatic beetles (Coleoptera: Adepfaga, Hydrophiloidea, Staphylinoidea, Byrrhoidea) of the Polish part of the Roztocze Upland. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sec. C* 63: 87–112.
- BUCZYŃSKI P., STANIEC B., BUCZYŃSKA E., OLDAK K.A., TAŃCZUK A., WAGNER G.K., SOJA J. 2026. Torfianki, jako siedliska i narzędzia ochrony owadów związanych z torfowiskami wysokimi i przejściowymi: studium przypadku. Peat excavations as habitats and tools for protection of insects associated with raised and transitional peat bogs: a case study. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin: 225 pp.
- BUCZYŃSKI P., STANIEC B., WAGNER G.K. 2022. Interesujące stwierdzenie borealno-górskiego *Ilybius crassus* C.G. THOMSON, 1856 (Coleoptera: Dytiscidae) na niżu Polski. *Wiadomości Entomologiczne* 41(3): online 20N: 19–21.

- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1976. Chrząszcze Coleoptera, Adephaga prócz Carabidae, Myxophaga, Polyphaga: Hydrophiloidea. *Katalog Fauny Polski* 23(4): 1–307.
- CORNACCA P., MASCAGNI A., NARDI G. 2004. Short notes. 14. Coleoptera, Dryopoidea (Dryopidae, Elmidae), In: CERRETTI P., HARDERSEN S., MASON F., NARDI G., TISATO M., ZAPPAROLI M. (Eds.), Invertebrati di una foresta della Pianura Padana, Bosco della Fontana, Secondo contributo. *Conservazione Habitat Invertebrati* 3: 266–269.
- FIKÁČEK M., ANGUS R.B., GENTILI E., JIA F., MINOSHIMA Y.N., PROKIN A., PRZEWOŹNY M., LÖBL I., LÖBL D. (Eds.) 2015. Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 2. Revised and Updated Edition. Brill, Leiden, Boston: 1702 pp.
- FOSSEN E.I., EKREM T., NILSSON A.N., BERGSTEN J. 2016. Species delimitation in northern European water scavenger beetles of the genus *Hydrobius* (Coleoptera, Hydrophilidae). *ZooKeys* 564: 71–120.
- FOSTER G.N., BILTON D.T., HAMMOND M., NELSON B.H. 2018. Atlas of the hydrophiloid beetles of Britain and Ireland. FSC Publications: 1–305.
- GALEWSKI K. 1971. Pływakowate (Coleoptera, Dytiscidae) Bieszczadów. *Fragmenta Faunistica* 17(8): 179–211.
- GALEWSKI K., TRANDA E. 1978. Chrząszcze (Coleoptera). Rodziny: Pływakowate (Dytiscidae), Flisakowate (Halipilidae), Mokrzelicowate (Hygrobiidae), Krętakowate (Gyrinidae). *Fauna Słodkowodna Polski* 10: 1–396.
- GÓRNIAK A. 2004. Zaawansowanie dystrofii sucharów Wigierskiego Parku Narodowego. *Rocznik Augustowsko-Suwalski* 4: 45–52.
- GÓRNIAK A. 2006a. Rzeźba terenu i geneza jezior, In: GÓRNIAK A. (Ed.), Jeziora Wigierskiego Parku Narodowego. Uniwersytet w Białymstoku, Zakład Hydrobiologii, Białystok: 14–19.
- GÓRNIAK A. 2006b. Jeziora dystroficzne, In: GÓRNIAK A. (Ed.), Jeziora Wigierskiego Parku Narodowego. Uniwersytet w Białymstoku, Zakład Hydrobiologii, Białystok: 90–105.
- GÓRNIAK A. 2006c. Tendencje zmian jakości wód jeziornych WPN, In: GÓRNIAK A. (Ed.), Jeziora Wigierskiego Parku Narodowego. Uniwersytet w Białymstoku, Zakład Hydrobiologii, Białystok: 106–127.
- GÓRNIAK A. 2006d. Typologia i aktualna trofia jezior WPN, In: GÓRNIAK A. (Ed.), Jeziora Wigierskiego Parku Narodowego. Uniwersytet w Białymstoku, Zakład Hydrobiologii, Białystok: 128–140.
- GÓRNIAK A., KRZYSZTOFIAK L. 2006. Charakterystyka limnologiczna parku, In: GÓRNIAK A. (Ed.), Jeziora Wigierskiego Parku Narodowego. Uniwersytet w Białymstoku, Zakład Hydrobiologii, Białystok: 25–34.
- GÓRNIAK A., JEKATIERYNCZUK-RUDCZYK E., DOBRZYŃ P. 1999. Hydrochemistry of three dystrophic lakes in Northeastern Poland. *Acta Hydrochimica et Hydrobiologica* 27(1): 12–18.
- GREŃ C., MIŁKOWSKI M., PRZEWOŹNY M. 2023. Chrząszcze wodne (Coleoptera: Adephaga, Hydrophiloidea, Byrrhoidea) Radomia i jego okolic wraz z Puszczą Koziennicką. *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* 29 (001): 1–31 [online]. DOI: 10.5281/zenodo.7656622.
- GREŃ C., SZOŁTYŚ H., GRZYWOCZ J. 2016. Chrząszcze (Coleoptera) Śląska Dolnego i Górnego – dotychczasowy stan poznania oraz nowe dane faunistyczne: pływakowate (Dytiscidae). *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* 22 (003): 1–39 [online].
- DE GROOT J.M.B. 1981. The distribution of *Helophorus* species in the Netherlands (Coleoptera: Hydrophilidae). *Nieuwsbrief European Invertebrate Survey Nederland* 10: 59–66.
- HANSEN M. 1983. De danske arter af slægten *Helophorus* FABRICIUS 1775 (Coleoptera, Hydrophilidae). *Entomologiske Meddelelser* 50: 55–76.
- HANSEN M. 1987. The Hydrophiloidea (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. *Fauna Entomologica Scandinavica* 18: 1–254.
- JONIAK T., DOMEK P. 2006. Influence of humification on biodiversity of lake benthic macroinvertebrates. *Acta Agrophysica* 7(2): 363–368.
- KLAUSNITZER B. 1996. Die Neue Brehm-Bücherei Bd. 567. Käfer im und am Wasser. Westarp Wissenschaften. Magdeburg: 200 pp.
- KLAVINS M., RODINOV V., DRUVIETIS I. 2003. Aquatic chemistry and humic substances in bog lakes in Latvia. *Boreal Environment Research* 8: 113–123.
- KRZYSZTOFIAK L. 2006. Nazewnictwo jezior, In: GÓRNIAK A. (Ed.), Jeziora Wigierskiego Parku Narodowego. Uniwersytet w Białymstoku, Zakład Hydrobiologii, Białystok: 9–13.
- LÖBL I., LÖBL D. (Eds.) 2015. Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 2. Revised and Updated Edition. Brill, Leiden, Boston: 1702 pp.
- LÖBL I., LÖBL D. (Eds.) 2016. Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 3. Revised and Updated Edition. Brill, Leiden, Boston: 983 pp.
- LUBECKI K., GREŃ C., PRZEWOŹNY M., BIDAS M. 2023. Chrząszcze wodne (Coleoptera: Adephaga, Hydrophiloidea, Byrrhoidea) Gór Świętokrzyskich. *Natural History Monographs of the Upper Silesian Museum* 2: 1–163. DOI: 10.5281/zenodo.7936828.
- MIKOŁAJCZUK P., GÓRAL N. 2025. Nowe stanowiska kreślina nizinnego *Graphoderus bilineatus* (DE GEER, 1774) i pływaka szetrokobrzeżna *Dytiscus latissimus* LINNAEUS, 1758 na Suwalszczyźnie. *Acta entomologica silesiana* 33(042): 1–5 [online]. DOI: 10.5281/zenodo.16947798.

- MIROSLAW-GRABOWSKA J., OBREMSKA M., ZAWISZA E., RADZIKOWSKA M., STAŃCZAK J. 2020. Towards a dystrophic lake: The history of Smolak Lake (northern Poland) on the basis of geochemical and biological data. *Catena* 187, 104262. DOI: 10.1016/j.catena.2019.104262.
- NILSSON A.N., HÁJEK J. 2024. Catalogue of Palearctic Dytiscidae (Coleoptera). Internet version 2024-01-01.
- NILSSON A.N., HÁJEK J. 2026. Catalogue of Palearctic Noteridae (Coleoptera). Internet version 2026-01-01: chrome-extension://efaidnbmninnbpcapjcgclefindmkaj/https://www.waterbeetles.eu/documents/PAL_CAT_Noteridae_2026.pdf
- NILSSON A.N., SÖDERBERG H. 1993. Abundance and species richness patterns of diving beetles (Coleoptera, Dytiscidae) from exposed and protected sites in 98 northern Swedish lakes. *Hydrobiologia* 321: 83–88. DOI: 10.1007/BF00018680.
- PAKULNICKA J. 2011. Chrząszcze wodne jezior Wigierskiego Parku Narodowego – sprawozdanie z badań za rok 2011. Wigierski Park Narodowy, Krzywe - Olsztyn, mps.
- PAKULNICKA J., BIESIADKA E. 2011. Water Beetles (Coleoptera) of Olsztyn (Poland), In: INDYKIEWICZ P., JERZAK L., BÖCHNER J., KAVANAGH B. (Eds.), Urban Fauna. Studies of animal biology, ecology, and conservation in European cities. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy Bydgoszcz: 305–315.
- PAKULNICKA J., GÓRSKI A., BIELECKI A., BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G., CICHOCKA J.M. 2013. Relationships within aquatic beetle (Coleoptera) communities in the light of ecological theories. *Fundamental and Applied Limnology* 183/3: 249–258. DOI: 10.1127/1863-9135/2013/0413.
- PAKULNICKA J., KRUK M. 2023. Regional differences in water beetle communities networks settling in dystrophic lakes in northern Poland. *Scientific Reports* 13: 12699: 1–19. DOI: 10.1038/s41598-023-39689-z.
- PAKULNICKA J., ZAWAL A. 2007. Chrząszcze wodne (Coleoptera) rezerwatu „Jezioro Szare” i zbiorników usytuowanych w jego sąsiedztwie. *Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody* 25(4): 121–133.
- PAKULNICKA J., ZAWAL A. 2018. Model of disharmonic succession of dystrophic lakes based on aquatic beetle fauna (Coleoptera). *Marine and Freshwater Research* 70 (2): 195–211.
- PRZEWOŹNY M. 2011. Rare and interesting beetles (Coleoptera) caught in the Sierakowski Landscape Park. *Badania Fizjograficzne, R.II, Seria C (C52)*: 33–45.
- PRZEWOŹNY M. 2022. Catalogue of Palearctic Hydrophiloidea (Coleoptera). Internet version 2022-01-01.
- PRZEWOŹNY M., BARŁOŻEK T. 2008. Nowe stwierdzenia *Hydrovatus cuspidatus* (KUNZE) i *Dytiscus circumfexus* FABR. (Coleoptera: Dytiscidae) w Polsce. *Wiadomości Entomologiczne* 27(1): 55–56.
- PRZEWOŹNY M., KOT H. 2014. Chrząszcze wodne rezerwatu Stawy Siedleckie, In: FALKOWSKI M., NOWICKA-FALKOWSKA K., OMELANIUK M. (Eds.), Bogactwo przyrodnicze rezerwatu Stawy Siedleckie – Monografia przyrodnicza. Siedlce: 77–109.
- PRZEWOŹNY M., KOT C., KOT L., KOT H., WOLNY M., ZABŁOCKI P., GREŃ C., LUBECKI K., FRANCIUK Z., WELNICKI M. 2014. Nowe dane o rozmieszczeniu w Polsce *Graphoderus bilineatus* (DE GEER, 1774) (Coleoptera: Dytiscidae). *Wiadomości Entomologiczne* 33(3): 182–187.
- PRZEWOŹNY M., SIERAKOWSKI M., GREŃ C. 2024. Chrząszcze wodne (Coleoptera aquatica), In: SIERAKOWSKI M., HEBDA G. (Eds.), Stobrawski Park Krajobrazowy. Monografia przyrodnicza. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. Opole: 399–425.
- RICHLING A., SOLON J., MACIAS A., BALON J., BORZYSZKOWSKI J., KISTOWSKI M. (Eds.) 2021. Regionalna geografia fizyczna Polski. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 608 pp.
- RUTA R., MELKE A., PRZEWOŹNY M. 2011. Chrząszcze (Insecta: Coleoptera) rezerwatu przyrody „Czarci Staw” koło Złotowa. *Przegląd Przyrodniczy* 22(2): 12–31.
- RYCHŁA A., BUCZYŃSKI P. 2013. Materials to the knowledge of the aquatic beetle fauna (Coleoptera) in mid-western Poland (Lubuskie Province). *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sec. C* 68(1): 7–38.
- RYNDEVICH S.K., ANGUS R.B. 2020. Redescription of *Hydrobius pauper* (Coleoptera: Hydrophilidae), with a key to the Eurasian species of the genus *Hydrobius*. *Zoosystematica Rossica* 29(1): 77–86.
- RYNKIEWICZ T., PRZEWOŹNY M. 2011. *Hydrovatus cuspidatus* (KUNZE, 1818) (Coleoptera: Dytiscidae) gatunek nowy dla Niziny Mazowieckiej. *Wiadomości Entomologiczne* 30(1): 56.
- SCHEERS K. 2014. On the increase of *Hydrovatus cuspidatus* (KUNZE, 1818) and *Graptodytes bilineatus* (STURM, 1835) (Coleoptera: Dytiscidae) in Belgium. *Bulletin de la Société royale belge d'Entomologie/Bulletin van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie* 150: 195–198.
- SOBOTKA D. 1967. Roślinność strefy zarostania bezodpływowych jezior Suwalszczyzny. *Monographiae Botanicae* 23(2): 175–259.
- TOKESHI M., ARAKAKI S. 2012. Habitat complexity in aquatic systems: *Fractals and beyond*. *Hydrobiologia* 685(1): 27–47. DOI: 10.1007/s10750-011-0832-z.
- VAN VONDEL B. 2015 June 22. World checklist of freshwater Coleoptera: Haliplidae species. World Wide Web electronic publication. <http://fada.biodiversity.be/group/show/64> [date accessed].
- WETZEL R.G. 2001. Limnology. Lake and River Ecosystems, Academic Press, San Diego: 1006 pp.
- WICHTOWSKA M., SOBCZAK A. 1994. Formation of the water beetle (Coleoptera) fauna in conditions of the urban agglomeration of Szczecin (Western Pomerania). *Acta Hydrobiologica* 36: 57–74.

Ryc. 2. Suchar I (fot. C. Greń).
Fig. 2. Suchar I (photo C. Greń).

Ryc. 3. Suchar II (fot. R. Greń).
Fig. 3. Suchar II (photo R. Greń).

Ryc. 4. Suchar III (fot. R. Greń).
Fig. 4. Suchar III (photo R. Greń).

Ryc. 5. Suchar IV (fot. C. Greń).
Fig. 5. Suchar IV (photo C. Greń).

Ryc. 6. Suchar V (fot. R. Greń).
Fig. 6. Suchar V (photo R. Greń).

Ryc. 7. Suchar VI (fot. C. Greń).
Fig. 7. Suchar VI (photo C. Greń).

Ryc. 8. Suchar VII (fot. R. Greń).

Fig. 8. Suchar VII (photo R. Greń).

Ryc. 9. Suchar VII (fot. R. Greń).

Fig. 9. Suchar VII (photo R. Greń).

Ryc. 10. Suchar Wielki (fot. R. Greń).

Fig. 10. Suchar Wielki (photo R. Greń).

Ryc. 11. Suchar Dembowskich (fot. C. Greń).

Fig. 11. Suchar Dembowskich (photo C. Greń).

Ryc. 12. Suchar Rzepiskowy (fot. C. Greń).
Fig. 12. Suchar Rzepiskowy (photo C. Greń).

Ryc. 13. Konopniak (fot. R. Greń).
Fig. 13. Konopniak (photo R. Greń).

Ryc. 14. Pietronajć (fot. C. Greń).

Fig. 14. Pietronajć (photo C. Greń).

Ryc. 15. Pietronajć – pło sfagnowe z *Menyanthes trifoliata* L., *Comarum palustre* L. i *Carex* spp. (fot. C. Greń).

Fig. 15. Pietronajć – Sphagnum moss with *Menyanthes trifoliata* L., *Comarum palustre* L. and *Carex* spp. (photo C. Greń).

Ryc. 16. Wądołek (fot. R. Greń).
Fig. 16. Wądołek (photo R. Greń).

Ryc. 17. Wądołek – jeden z dołków przy brzegu jeziora (fot. C. Greń).
Fig. 17. Wądołek – one of the small water reservoirs on the shore of the lake (photo C. Greń).

Ryc. 18. Suchar Wschodni (fot. C. Greń).
Fig. 18. Suchar Wschodni (photo C. Greń).

Ryc. 19. Suchar Zachodni (fot. C. Greń).
Fig. 19. Suchar Zachodni (photo C. Greń).

Ryc. 20. Sucharek k. Bryzgiela (fot. R. Greń).

Fig. 20. Sucharek near Bryzgiel (photo R. Greń).

Ryc. 21. Ślepe (Zielone) (fot. R. Greń).

Fig. 21. Ślepe (Zielone) (photo R. Greń).

Ryc. 22. Wygorzele (Ślepiec) (fot. R. Greń).
Fig. 22. Wygorzele (Ślepiec) (photo R. Greń).

Ryc. 23. Widne (fot. R. Greń).
Fig. 23. Widne (photo R. Greń).

Ryc. 24. Suchar Wielki – odłów czerpakiem hydrobiologicznym (fot. R. Greń).

Fig. 24. Suchar Wielki – catch with a hydrobiological scoop (photo R. Greń).

Ryc. 25. Ślepe – odłów sitkiem (fot. C. Greń).

Fig. 25. Ślepe – catch with a strainer (photo C. Greń).

Ryc. 26. *Graphoderus bilineatus* (DE GEER, 1774) (fot. C. Greń).

Fig. 26. *Graphoderus bilineatus* (DE GEER, 1774) (photo C. Greń).

Ryc. 27. *Graphoderus bilineatus* (DE GEER, 1774) (fot. R. Greń).

Fig. 27. *Graphoderus bilineatus* (DE GEER, 1774) (photo R. Greń).

Accepted: 23 March 2026; published: 29 May 2026

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>